

Über die Ordnung von materiellen und digitalen Dingen: Zur multi-klassifikatorischen Visualisierung der Bibliotheca Eugenia

Windhager, Florian

florian.windhager@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-5170-2243

Tartler, Annerose

annerose.tartler@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Mayer, Simon

simon.mayer@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Liem, Johannes

johannes.liem@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

Mayr, Eva

eva.mayr@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

Hintergrund & Motivation

Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) ist als militärischer Strategie und Feldherr des Habsburgerreiches vielen Zeitgenoss:innen bis heute ein Begriff. Neben seiner militärischen Tätigkeit trat er auch als Sammler und Mäzen der Künste in Erscheinung, der eine der bedeutendsten barocken Büchersammlungen aufbaute, die “Bibliotheca Eugenia”. Der Wert dieser Sammlung mit ihren rund 15.000 Büchern wurde nach dem Tode des Prinzen höher als dessen Wiener Schloss Belvedere veranschlagt, und von dessen Erbin für eine Leibrente von 10.000 Gulden an die österreichische Hofbibliothek verkauft. Bis heute ist sie als zentraler Bestand im Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) zu finden und wurde als bedeutendes Zeugnis des Wissensstandes ihrer Zeit 2014 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt.

Trotz der historischen Bedeutung dieser Sammlung steht die bibliotheks- und kulturwissenschaftliche Analyse und Konsolidierung ihrer Bestände noch aus: Wie strukturieren die ursprünglichen Kataloge und Klassifikationen diesen Bestand — und welche Entsprechungen finden diese im modernen Katalog der Nationalbibliothek? Wie groß ist mit Blick auf die mitunter abenteuerliche Erhaltungsgeschichte der Sammlung ihr aktueller Umfang? Welche Bücher zählen zur genuin-historischen Sammlung, welche Exemplare wurden im Laufe der Zeit anderen Sammlungen und Aufstellungen zugeordnet, gingen verloren oder wurden fälschlich in den Bestand der Eugenia integriert? Können die Farben und Wappen der historischen Ledereinbände die präzise Zuordnung unterstützen und lassen sie einen Rückschluss auf die fachliche Einordnung der Bücher zu (vgl. Mauthe, 2010, S. 194)? Neben ihrer Bedeutung für Wissenschaft und Forschung, ist darüber hinaus die öffentliche Bekanntheit dieses historischen Weltkulturerbestandes in Österreich sehr gering.

Das Projekt Bibliotheca Eugenia Digital (<https://labs.onb.ac.at/bed/>) hat neben der Beantwortung dieser wissenschaftlichen Fragen die digitale Rekonstruktion und Visualisierung von Prinz Eugen von Savoyens Büchersammlung zum Ziel. Kombinierte Methoden aus den digitalen Geisteswissenschaften und Data Sciences werden dazu genutzt, die Zusammensetzung und Geschichte der barocken Sammlung zu rekonstruieren, diese für die Wissenschaft zugänglich zu machen und sie in geeigneter Form der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Materialgrundlage hierfür liefern die digitalisierten historischen Buchbestände der Österreichischen Nationalbibliothek und deren Erfassung in einem handschriftlichen Katalog sowie im modernen Bibliothekskatalog der ÖNB.

Datenaufbereitung und Rekonstruktion von multiplen historischen Wissensordnungen

Eine besondere Herausforderung für die Visualisierung der barocken Büchersammlung ergibt sich aus der parallelen Präsenz von multiplen Wissensordnungen: Diese sind 1) durch einen handschriftlichen historischen Katalog gegeben, 2) durch eine materielle Klassifikation über farblich differenzierte Supralibros-Einbände, sowie 3) durch die (partielle) Re-Klassifikation der Bibliotheca Eugenia-Bücher im modernen Katalog der österreichischen Nationalbibliothek.

Analyse des historischen Katalogs

Mittels automatisierter Handschriftenerkennung wird im Projekt der thematisch geordnete Teil des handschriftlichen Sammlungskatalogs der Bibliotheca Eugenia in eine digitale Edition transformiert. Zu diesem Zweck wird über die HTR-Plattform Transkribus ein eigenes Modell auf die

im Katalog vorkommende Handschrift trainiert und das so erzeugte Modell auf den gesamten Katalog angewendet. Um die Fehlerhäufigkeit insbesondere für vereinzelt vorkommende abweichende Schreiberhände zu minimieren, werden die Bände in Folge manuell nachkorrigiert.

Im nächsten Schritt werden mittels verschiedener Suchheuristiken die einzelnen Bucheinträge des historischen Katalogs im modernen Katalog der ÖNB gesucht. Als Ergebnis dieser Vergleiche lässt sich ein Überblick über sich noch im Bestand der ÖNB befindliche oder ausgeschiedene bzw. verkaufte Bücher aus der Sammlung Prinz Eugens gewinnen. Zusätzlich können in der digitalen Edition Querverweise zum modernen Bibliothekskatalog der ÖNB und den digitalisierten Büchern hergestellt werden.

Analyse der historischen Bucheinbände

Ein großer Teil der Bände in der Bibliotheca Eugeniiana trägt drei verschiedene Varianten des Wappens von Prinz Eugen auf dem Ledereinband. Mit Hilfe von Machine Learning werden diese Supralibros im gesamten digitalisierten historischen Buchbestand der ÖNB gesucht und datengetrieben der Sammlung zugeordnet (basierend auf Krickl et al., 2022). Dies soll ermöglichen, die verschiedenen Arten von Wappen sowie verschiedene Einbandfarben den (vermuteten) Wissensklassen zuzuordnen. Einschränkung ist anzumerken, dass sich auch Einbände ohne das typische Wappen des Prinzen in der Sammlung befinden und besonders wertvolle Handschriften nicht digitalisiert wurden, die über diesen Ansatz daher nicht zu erfassen sind.

Analyse des modernen Katalogs

Zur Kennzeichnung der Bücher aus der Bibliotheca Eugeniiana im Gesamtbestand der ÖNB wurden Signaturen, die mit "BE" beginnen, eingesetzt und diese entsprechend dieser Signatur im Prunksaal aufgestellt. Die Korrekturbedürftigkeit dieser Zuordnung von Signaturen im modernen Katalog erschließt sich durch den Blick auf eine erste Visualisierung aller Bücher mit BE-Signatur (Abb. 1). Die Daten zeigen, dass BE-Signaturen nicht exklusiv für die Bibliotheca Eugeniiana genutzt wurden, sondern im Gegenteil mehr als 9000 Bücher mit einem Erscheinungsdatum nach dem Tod von Prinz Eugen eine BE-Signatur tragen, was auf eine Quote von mindestens 45% an unkonventionellen Anwendungen der Signatur hindeutet. Im Gegenzug ordnet der moderne Katalog vielen historischen Objekten Schlagworte der modernen Klassifikation zu, die für die Entwicklung von Distant Reading-Perspektiven als hoch relevant erscheinen.

Abbildung 1: Anzahl der Einträge mit BE-Signatur im modernen Bibliothekskatalog der ÖNB.

Visualisierung von materiellen und digitalen Wissensordnungen

Im Sinne eines multimodalen Forschungsansatzes werden mit Blick auf die Bestands- und Klassifikationsdaten multiple Visualisierungen entwickelt, um die Zusammensetzung der Bibliotheca Eugeniiana zu analysieren und die Erkenntnisse des Projektes Bibliotheca Eugeniiana Digital auch an eine breitere Öffentlichkeit zu kommunizieren. Einerseits sollen damit Forschungsfragen zu Umfang und Aufbau der Sammlung erkundet werden (vgl. Windhager et al., 2018 für einen Überblick zu Techniken der Sammlungsvisualisierung). Andererseits soll mit Techniken des visualisierungsgestützten Storytellings (vgl. Kusnick et al., 2021) ein erhöhtes Bewusstsein für die Existenz und Relevanz der Sammlung in der breiten Öffentlichkeit geschaffen werden.

Abbildung 2: Optionen der Visualisierung hierarchischer Wissensklassifikationen (oben) und Treemap-Visualisierung der historischen Klassifikation der Bibliotheca Eugeniiana basierend auf dem handschriftlichen Katalog.

Zur Visualisierung von Taxonomien stehen verschiedene Methoden mit divergierenden Profilen zur Verfügung (Schulz, 2011). Abbildung 2 (oben) listet eine Auswahl dieser Optionen, die aktuell für die Visualisierung der Wissensordnungen der Bibliotheca Eugeniiana evaluiert werden. Der untere Teil der Abbildung 2 zeigt eine mögliche Repräsentation der zwei Ebenen der historischen Taxono-

mie aus dem handschriftlichen Katalog mit einer Treemap. Eine Herausforderung mit Implikationen für viele weitere DH-Datensätze von historischer Komplexität stellt in der Folge die visuelle Repräsentation multipler Klassifikationen und von klassifikatorischer Unsicherheit dar, die zu den Zielen des Projekts zählen. Während bereits die Gestaltung von produktiven Sammlungsvisualisierungen komplexe Prozesse des Co-Designs von Expert:innen erfordert (Dörk et al., 2020), so multiplizieren klassifikatorische Pluralität (Bornhofen & Düring, 2020) und Datenunsicherheit (Windhager et al., 2019) die Komplexität von erforderlichen Designentscheidungen. In diesem Kontext wird eine multi-perspektivische Designstrategie sowohl die Erzeugung von multiplen Ansichten auf den Korpus der Bibliothek informieren (Multiplikation von analytischen Perspektiven und Einstiegsunkten für Forscher:innen, sowie Auskopplung einer narrativen Visualisierung zu Vermittlungszwecken), wie auch die Visualisierung von multiplen Wissensordnungen und von typologischer Unsicherheit.

Ein wesentlicher Zugang zur Bibliotheca Eugeniana für die Öffentlichkeit ist aktuell der Prunksaal, in dessen Mittelteil sich bis heute ein Großteil der Sammlung befindet. Die materielle Anordnung der Bücher soll daher ein wesentliches Gestaltungselement für einen explorativen, visuellen Zugang zur digitalen Bibliotheca Eugeniana sein. Abbildung 3 präsentiert eine konzeptuelle Skizze des geplanten Interfaces, welches über koordinierte Ansichten neben der materiellen Aufstellung der Bibliothek im Prunksaal (links) auch chronologische, geographische und multiple klassifikatorische Zusammenhänge erkundbar machen wird. Ausgehend von der Zuordnung der Bücher zu den Regalen, können so verschiedene Charakteristika der Sammlung (etwa die historische oder moderne Klassifikation, die Farbe der Bucheinbände, oder die Arten der Supralibros) exploriert werden. Zum Zeitpunkt der Präsentation wird ein ausführlicher Designentwurf dieses Interfaces bereits eine Diskussion der gewählten Designstrategien erlauben. Dieses Interface soll sowohl für eine Erkundung der Sammlung im digitalen Raum zur Verfügung stehen als auch den Besuch des Prunksaals durch vertiefende Einsichten in diese bedeutende Büchersammlung in den digitalen Raum erweitern.

Abbildung 3: Konzept für ein multi-perspektivisches Sammlungs-Interface, welches einen Blick auf die materielle Anordnung der Bibliotheca Eugeniana im Prunksaal der ÖNB mit diagrammatischen Perspektiven auf die Sammlung über koordinierte Ansichten verbindet.

Diskussion

Als historische Sammlung mit einer komplexen Zusammensetzung und Geschichte vereint die Bibliotheca Eugeniana viele Faktoren und Herausforderungen, die auch den Einsatz von komplexe(re)n Designprozessen bei ihrer digitalen Rekonstruktion und Visualisierung nahelegen: Die Präsenz von multiplen Klassifikationen durch den historischen Katalog, die Supralibros-Farbklassifikation und den modernen Katalog (GND) sollte nicht nur auf einzelne Objekte angewandt werden, sondern auch in ihrem Wechselspiel im Sinne des Distant Readings gemeinsam visualisiert werden. Zudem werden diese mit dem prominenten materiellen Aufstellungskontext im Prunksaal der ÖNB in Zusammenhang gesetzt, um Zusammenhänge von taxonomischen, diagrammatischen und implizit-räumlichen Anordnungen zu erhellen. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus multiplen Unsicherheiten (z.B. Differenzen und nicht empirisch geprüfte Hypothesen in der historischen Sekundärliteratur über die Sammlung, aber auch statistische Unsicherheiten der Machine Learning Klassifikation), und die sehr heterogenen Zielgruppen - von Forscher:innen bis zur interessierten Öffentlichkeit. Als solches manifestiert die Bibliotheca Eugeniana einen komplexen Forschungsgegenstand und Datenbestand, wie er in zahlreichen DH-Projekten vorliegt. Das Projekt Bibliotheca Eugeniana Digital will in diesem Kontext einen wesentlichen Beitrag leisten für die Diskussion von zukünftigen Forschungs- und Visualisierungsstrategien, die über eine reine Datenbereitstellung für die Forschung oder eine Reduktion der Informationen für die interessierte Öffentlichkeit hinausgeht. Der im Projekt entwickelte vielseitige, explorative Zugang eröffnet neue Möglichkeiten, um sich den "postdigitalen" und multi-perspektivischen Herausforderungen im Umgang mit historisch-kultureller Datenkomplexität zu stellen.

Danksagung

Das Projekt Bibliotheca Eugeniana Digital wird durch die österreichische Akademie der Wissenschaften im Rahmen des Calls godigital!3.0 gefördert. Die Autor:innen möchten sich herzlich beim gesamten Projektteam bedanken, insbesondere bei Martin Krickl für seinen Beitrag zum Zustandekommen dieses Projektes.

Bibliographie

- Bornhofen, S., Düring, M.** Exploring dynamic multilayer graphs for digital humanities. *Appl Netw Sci* 5, 54 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00295-x>
- Dörk, M., Müller, B., Stange, J. E., Herseni, J., & Dittrich, K.** (2020). Co-Designing Visualizations for Information Seeking and Knowledge Management. *Open Information Science*, 4(1), 217-235.
- Krickl, M., Mayer, S., & Zangger, E.** (2022). Mit Machine Learning auf der Suche nach Provenienzen – ein Use Case der Bildklassifikation an der Österreichischen

Nationalbibliothek. Bibliothek Forschung und Praxis, 46(1), 227-238. <https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0090>

Mauthe, Gabriele. Die Bibliotheca Eugeniiana im europäischen Zeitvergleich. In: Agnes Husslein-Arco und Marie-Louise von Plessen (Hrsg.): Prinz Eugen. Feldherr, Philosoph und Kunstfreund. Katalogbuch zur Ausstellung im Belvedere Wien, 2010. HIRMER VERLAG, pp. 190-220.

Kusnick, J., S. Jaenicke, C. Doppler, K. Seirafi, J. Liem, F. Windhager, & E. Mayr (2021). Report on narrative visualization techniques for OPDB data. Technical report, InTaVia project, 2021. [https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?](https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5e47d9524&appId=PPGMS)

[documentIds=080166e5e47d9524&appId=PPGMS](https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5e47d9524&appId=PPGMS)

Schulz, H. J. (2011). Treevis. net: A tree visualization reference. IEEE Computer Graphics and Applications, 31(6), 11-15.

Windhager, F., Federico, P., Schreder, G., Glinka, K., Dörk, M., Miksch, S., & Mayr, E. (2018). Visualization of cultural heritage collection data: State of the art and future challenges. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 25(6), 2311-2330.

Windhager, F., Salisu, S., & Mayr, E. (2019). Exhibiting uncertainty: Visualizing data quality indicators for cultural collections. In Informatics (Vol. 6, No. 3, p. 29). MDPI.